

EL
HUMANISMO
EXTREMEÑO

III
Jornadas

1 9 9 8

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (2000): “El platero placentino Luis Navarrete”. En III Jornadas sobre el Humanismo Extremeño, Trujillo: Real Academia de Extremadura de las Artes y de las Letras, pp. 529-538.
DOI: 10.5281/zenodo.17218627

REAL ACADEMIA DE EXTREMADURA
DE LAS LETRAS Y LAS ARTES

EL HUMANISMO EXTREMENO

Estudios presentados a las 3^{as} Jornadas organizadas
por la Real Academia de Extremadura
en Fregenal de la Sierra, Aracena y Alájar en 1998

Editores

Marqués de la Encomienda

Carmelo Solís Rodríguez

Francisco Tejada Vizúete

Manuel Terrón Albarrán

Antonio Viudas Camarasa

Trujillo

1999

© Real Academia de Extremadura
de las Letras y las Artes

ISBN: 84-920134-8-6

Depósito Legal: BA-398/2000

Diseño de Cubierta:
TECNIGRAF, S.A.

Impresión y Encuadernación:
TECNIGRAF, S.A.

Manuel Sánchez Barriga, 5
Tel. 924 286 006
06006 Badajoz

El platero placentino Luis Navarrete

Vicente Méndez Hernán
Universidad de Extremadura

Introducción

Con importantes antecedentes en el siglo XIV y, sobre todo, en la centuria del cuatrocientos, la ciudad de Plasencia se convierte durante el siglo XVI en uno de los más importantes focos de actividad artística en la Alta Extremadura. Talleres de entalladores, escultores, maestros pintores, bordadores, orífices, etc., cobran decidido auge a tenor de las obras llevadas a cabo durante esta centuria en la nueva catedral, para la cual constantemente reclama el Cabildo el trabajo de artistas tanto foráneos como naturales de la zona. No dejemos de anotar igualmente las importantes etapas constructivas que asimismo emprenden multitud de parroquias durante la presente centuria, necesitadas de equipar sus interiores con ricos ornamentos una vez concluido el trabajo de los maestros arquitectos y canteros. Se trata, en definitiva, de un cónclave artístico cuya actividad encuentra parangón con el devenir de ciudades como Coria, Cáceres o Trujillo¹.

Uno de los oficios artísticos de mayor importancia y tradición en la ciudad fue el dedicado al arte de la platería. No está constatado el hecho de que los orives placentinos llegaran a congregarse en torno al gremio que en otras ciudades españolas regía la cofradía de San Eloy; sin embargo, es posible documentar una mayor actividad de los mismos a raíz de las casas que poseían en la plaza pública (*Francisco de Jaén*², *Gaspar de Saucedo*³), así como en las importantes calles de la Rúa (*Sebastián Jiménez*⁴), Sol (*Felipe Gómez*⁵) y Talavera (*Juan de Tendilla*⁶), o en derredor de la misma catedral, persiguiendo con ello una mayor actividad en el intercambio comercial que propiciaba la celebración de ferias y mercados, y una mayor atracción del comitente de obra artística⁷. No obstante, también tenemos documentadas varias viviendas del platero *Luis Navarrete el Mozo*, hijo del orífice al que dedicamos estas líneas, hacia el barrio de San Juan, situado al sur de la ciudad.

En la actualidad, cuenta la platería placentina con importantes estudios tanto en lo referido a la catalogación de obras como al conocimiento de sus artífices⁸. El curso de dichas investigaciones dio a conocer la

1. Ya lo puso de manifiesto el profesor don Juan José MARTÍN GONZÁLEZ, *Centros artísticos de la provincia de Cáceres (Siglos XVI al XVIII)*, en «Actas del VII Congreso de Estudios Extremeños», T.º I (Historia del Arte) (Trujillo, 1983), pp. 11-21.

2. El 16 de julio de 1540 Hernán Sánchez Delgadillo, en virtud del poder que tiene del señor fray Gonzalo de Villalva, arrienda una casa situada en la plaza de la ciudad de Plasencia al platero *Francisco de Jaén*. (AHPCC., leg. 2183, Andrés Rodríguez).

3. El 10 de febrero de 1583 adquirió cuatro Bulas de la Santa Cruzada y Difuntos, figurando en dicha fecha como deudor de las mismas y como *platero en la plaza*. (AHPCC., leg. 3097, Gonzalo Jiménez).

4. Como *platero a la calle de la Rúa* es mencionado el 10 de febrero de 1583, momento en que adquiere nueve Bulas de la Santa Cruzada y Difuntos. (AHPCC., leg. 3097, Gonzalo Jiménez).

5. Una carta de poder otorgada por el platero y su mujer en 19 de enero de 1547 sobre los bienes de su hermana lo relacionan con la calle del Sol. (AHPCC., leg. 766, Alonso García).

6. El 26 de febrero de 1583 compró dos Bulas de la Santa Cruzada y Difuntos, momento en que las fuentes lo mencionan como *platero en la calle de Talavera*. (AHPCC., leg. 3097, Gonzalo Jiménez).

7. *Vid., etiam.*, nuestro trabajo sobre *La distribución sectorial urbana de las profesiones artísticas en la Plasencia de mil quinientos*, en «Congreso Ciudades Históricas Vivas-Ciudades del Pasado: Pervivencia y Desarrollo» (Mérida, 1997), T.º I, pp. 127-130.

8. Es importante reseñar la actividad desarrollada por el prof. Florencio-Javier GARCÍA MOGOLLÓN, *La orfebrería religiosa de la diócesis de Coria (Siglos XIII-XIX)* (Cáceres, 1987); IDEM, *La Platería en la Diócesis de Plasencia*, en «VIII Centenario de la Diócesis de Plasencia (1189-1989). Jornadas de Estudios Históricos» (Plasencia, 1990), pp. 157-193; IDEM, en Col. con Salvador ANDRÉS ORDAX, *La platería de la catedral de Plasencia* (Trujillo, 1983).

marca de localidad empleada desde el siglo XVI por los contrastes para ratificar la procedencia placentina de las piezas: diseña dicho punzón una portada abierta en arco de medio punto con remate almenado, cuya evolución en el tiempo, al menos hasta la primera mitad del siglo XVIII, introdujo ciertas variantes, poco significativas sin embargo con respecto al troquel original. Una de las piezas en las que está localizada dicha impronta de procedencia pertenece al platero a cuya trayectoria biográfica y artística dedicamos el presente trabajo: *Luis Navarrete*, cuyo nombre leemos inscrito sobre el pie de un antiguo cáliz hoy empleado como base de la magnífica custodia gótica de fines del siglo XV, guardada en la parroquial de Tejada de Tiétar⁹. A esta excelente obra manierista nos referiremos en las líneas que siguen, así como a otras piezas de las que tan sólo hoy día tenemos referencias documentales.

Trayectoria biográfica y artística del platero Luis Navarrete (c.1559-1594/95)

Debió ser *Luis Navarrete* uno de los plateros más importantes de la ciudad de Plasencia durante la segunda mitad del siglo XVI, según ponen de manifiesto las referencias documentales conservadas sobre su obra artística, así como la multitud de ocasiones en las que estuvo presente en los protocolos notariales actuando en calidad de testigo; son fuentes primordiales para enmarcar los años en los que aparece mencionado: 1559-1594/95. Con la finalidad de acotar ámbitos de actuación y clasificar las referencias de archivo de dos artífices con el mismo nombre, padre e hijo, hemos optado por identificar al veterano maestro con aquellas noticias en las que tan sólo aparece mencionado como *Luis Navarrete*, tanto más por cuanto que en múltiples ocasiones declara no saber firmar, a diferencia de su hijo, que generalmente suscribe todos los documentos que encabeza o presencia en calidad de testigo.

Las noticias llegadas hasta nosotros sobre su vida estrictamente personal no son muy numerosas. Probablemente nació en la ciudad de Plasencia, donde posteriormente contraería matrimonio en fecha desconocida. De su unión con la mujer cuyo nombre no nos ha permitido conocer la Historia nacieron, al menos, dos hijos: *Luis Navarrete el Mozo* y el bachiller Francisco de Navarrete, documentado este último entre 1583 y 1592 viviendo en la plaza de la ciudad, y por cuya proyección académica podemos tener una idea de la saneada economía de nuestro orive. Las fuentes no lo citan como hijo del platero, pero lo cierto es que un Gabriel Navarrete figura junto a *Luis Navarrete el Mozo* el 27 de septiembre de 1575, actuando ambos en calidad de testigos de una carta de poder otorgada por el curtidor Antón Sánchez.

La existencia de *Luis Navarrete el Mozo, hijo de Luis Navarrete el Viejo*, está constatada en las fuentes consultadas desde 1575. Debió formarse en el taller de su padre, pues fue el arte de la platería el oficio al que también estuvo dedicado. En 1586 contrajo matrimonio con la placentina Elvira Pérez, unión de la que conocemos, de forma segura, la existencia de un hijo, Andrés Pérez Navarrete, a cuyo nombre es probable haya que unir el de Ana Navarrete, que, siendo vecina de la ciudad de Plasencia el 10 de abril de 1616, suscribió carta de dote por el matrimonio que iba a contraer con Diego González, hijo de Pedro González y Elena García, vecinos todos ellos de la urbe placentina¹⁰.

De la trayectoria vital de *Luis Navarrete el Mozo* nos proporciona jugosos datos la carta de pago de dote que otorgó el 23 de junio de 1586, a cambio de un importante conjunto de bienes escrupulosamente reseñados en el memorial a que dio lugar la entrega de los mismos por parte su futura esposa Elvira Pérez (valorados en 5.334 reales según anota la misma carta manuscrita). De las obras que llevó a cabo durante su trayectoria como platero, tan sólo tenemos noticias de la pareja de vajillas de plata contratadas el 9 de diciembre de 1586 con Alonso Sánchez y destinadas a la iglesia parroquial de Serradilla. Debió morir hacia 1611, pues como difunto aparece citado en la carta de pago otorgada por Andrés Pérez Navarrete en favor de Juan Arroyo, a cambio de los bienes que debió regentar el que probablemente fuera su curador,

9. F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *Algunas piezas de orfebrería no catalogadas de la Diócesis de Plasencia*, en «Actas del VI Congreso de Estudios Extremeños», T.º I (Historia del Arte) (Cáceres, 1981), pp. 55-56.

10. AHPCC., leg. 1964, Juan de Paredes.

Domingo Sánchez, a raíz de cuya muerte el antedicho Juan Arroyo había sido nombrado curador, asimismo, de sus hijos y hacienda¹¹.

Se trata, como vemos, de una amplia y documentada familia cuya tradición en el arte de la orificería terminó con el fallecimiento del hijo del gran platero placentino *Luis Navarrete*. Del taller que éste tuvo abierto durante la segunda mitad del siglo XVI en la ciudad de Plasencia, ha llegado hasta nuestros días el bello pie manierista donde asienta la custodia gótica, en forma de templete y de finales del siglo XV, perteneciente a la iglesia parroquial de Tejada de Tiétar. Por la inscripción que ostenta en su interior sabemos que originalmente el pie formó parte de un cáliz: «ESTE CALIZ MANDO HAZER CATALINA HEZ SIENDO CVRA EL SEÑOR ANTONIO RODRIGUEZ ANO DE 1574 HIZOLE LVIS NAVARRETE EN PLASENCIA»¹². La inscripción de la presente obra nos remite, evidentemente, a una financiación ajena a los fondos de la parroquia, sin embargo, son múltiples las realizaciones artísticas en las que participa tanto el caudal de la fábrica como otras muy diversas fuentes que contribuyen a su coste, por lo que en este caso pudo haberse dado dicha combinación, y así, en 1580 y 1582 se documentan dos pagos realizados con la finalidad de terminar el cáliz que se estaba debiendo, cifrados en dos ducados y 1.492 maravedís respectivamente. Testas de querubines aladas, tarjas y otra serie de elementos frecuentes en el repertorio decorativo manierista van cincelados sobre el típico fondo punteado de este cáliz, para cuyo contrato algo debió mediar el sacerdote Antonio Rodríguez que refiere la inscripción, pues del mismo sabemos era hijo del importante entallador *Francisco Rodríguez*, autor del retablo mayor de la parroquia placentina de San Martín. Conserva también la parroquia de Tejada de Tiétar una cruz de altar fechada en el último cuarto del siglo XVI¹³, que en 1582 estaba necesitada de ciertas reparaciones encomendadas, por expreso deseo del Visitador, al platero que indudablemente debió estar detrás de su hechura: *Luis Navarrete*.

Ejecutó también *Luis Navarrete*, dentro del estilo manierista, la magnífica cruz procesional de Plasenzuela, documentada entre 1593 y 1594. Es muy probable que se deban a su mano la cruz procesional de El Torno, realizada hacia el último cuarto del siglo XVI, y el cáliz de la parroquia de Plasenzuela, cuyo conjunto sirve de soporte a la custodia, realizado en la última década del siglo XVI con especial cuidado en la calidad de su iconografía. Además de lo anotado, el profesor García Mogollón le atribuye obras en Hervás, Mirabel, Valdastillas y otras parroquias del amplio territorio diocesano placentino¹⁴.

Pero aparte de esta serie de piezas, conocemos referencias de otras muchas de cuya hechura y realización estuvo encargado nuestro platero y no han llegado hasta el presente: un incensario y naveta de plata para la iglesia de Casas de Millán (1559-1560); un cáliz y cruz procesional para la iglesia placentina de San Martín (1565), que igualmente le encargó la ejecución de un incensario (1566) y un nuevo cáliz (1591); una cruz para la catedral de Plasencia (1573); un relicario para la iglesia de Tejada de Tiétar (1580); una cruz procesional para la parroquia de Santa Catalina de Monroy (1580-1584); otra cruz procesional para Aldeanueva del Campo (1586; debe ser una antigua designación de la actual Aldeanueva del Camino); y, por último, un orinal de plata realizado para el obispo don Juan Ochoa de Salazar antes de 1594.

11. Tengamos en cuenta que un Andrés Pérez, hijo de los ya difuntos Andrés Navarrete y Elvira Pérez, fue puesto por aprendiz en el taller del pintor placentino *Pedro de Mata* el día 23 de marzo de 1608 por Francisco Mancebo, que entonces regentaba en calidad de curador su vida y sus bienes. Es posible que haya algún error en el nombre del padre, y no fuera Andrés sino Luis, por lo que habría que adelantar la fecha de su muerte. Sin embargo, la firma de Andrés Pérez no coincide con aquella que luego emplea Andrés Pérez Navarrete cuando expresamente es citado como hijo del platero; no obstante, la coincidencia de nombres y la juventud del muchacho, proclive a variar su rúbrica, pueden ser argumentos suficientes como para aceptar este nuevo dato en el ámbito de la familia de los *Navarrete*. (AHPCC., leg. 2004, Fernando de la Peña). Es probable que no concluyeran los tres años de aprendizaje que estipulaba el contrato, tanto más por cuanto conocemos la renuncia que hizo Juan Fernández Berrozano, como procurador de causas de la ciudad de Plasencia, en favor del dicho Andrés Pérez Navarrete el día 14 de diciembre de 1610, algo lógico si tenemos en cuenta la carta de dote que en favor del mismo suscribieron, el 29 de diciembre de ese mismo año, los hijos de María Rodríguez, viuda del antedicho Juan Fernández, en virtud de la palabra de matrimonio que tenía dada Andrés Pérez Navarrete a su hija María Rodríguez. (AHPCC., leg. 2006, Fernando de la Peña).

12. F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *Algunas piezas de orfebrería...*, op. cit., pp. 55-56.

13. Cuenta con la marca de la ciudad de Plasencia y finos relieves manieristas. Vid., al respecto, F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *Viaje artístico por los pueblos de la Vera (Cáceres)*. Catálogo Monumental (Madrid, 1988), p. 78.

14. IDEM, *La platería en la Diócesis...*, op. cit., pp. 159 y ss.

Cronología del platero Luis Navarrete

• 1559-1560. En 1559 el *platero Luis Navarrete* aparece documentado en la iglesia parroquial de Casas de Millán, que hacia estas fechas le había encargado la ejecución de un incensario de plata. El año siguiente realizó la naveta correspondiente, y por ambas piezas cobró la cantidad global de 46.544 maravedís¹⁵.

• 1565. En esta fecha le fue encargada por la parroquia placentina de San Martín la hechura de un cáliz y una cruz de plata para las procesiones¹⁶.

• 1566. La iglesia de San Martín, en Plasencia, le abonó en este año la cantidad de 3.000 maravedís en pago del incensario de plata que había ejecutado¹⁷.

• 23 de octubre de 1573. El Cabildo de la S.I.C. de la ciudad de Plasencia dispone que el platero *Luis Navarrete* termine la cruz que le estaba encomendada realizar¹⁸.

• 23 de enero de 1575. Junto a su hijo *Luis Navarrete el Mozo, platero*, es testigo de la carta de arrendamiento que otorga Gómez de Oropesa Carvajal a Cristóbal Sevillano de la casa situada en la calle del Rey de dicha ciudad. (AHPCC., leg. 1998, fols. 21-22, Felipe de Pedraza).

• 7 de julio de 1575. El cantero placentino Marcelo Sánchez suscribe un poder en favor de los procuradores del número de la ciudad de Alfonso VIII. Entre los testigos tenemos la presencia de los plateros *Luis Navarrete* y *Sebastián Ximénez*. (AHPCC., leg. 1998, fols. 504-505, Felipe de Pedraza).

• 12 de julio de 1575. *Luis Navarrete, platero*, y su hijo *Luis Navarrete el Mozo*, refrendan en calidad de testigos la carta de poder otorgada por Lucía Miguel en favor de Juan Herrero. (AHPCC., leg. 1998, fols. 129 vt.º, Felipe de Pedraza).

• 10 de septiembre de 1575. Junto a su hijo *Luis Navarrete el Mozo* se presta a figurar como testigo de la declaración que hace García Hernández sobre los bienes que deja. (AHPCC., leg. 1998, Felipe de Pedraza).

• 27 de septiembre de 1575. *Luis Navarrete el Mozo* y Gabriel Navarrete figuran como testigos en la carta de poder otorgada por el curtidor Antón Sánchez en favor del zapatero Alonso Sevillano. (AHPCC., leg. 1998, fols. 300 y vt.º, Felipe de Pedraza).

• 27 de septiembre de 1575. *Luis Navarrete el Moço*, vecino de la ciudad de Plasencia, y Gabriel Navarrete son testigos de la carta de poder otorgada por el curtidor Antón Sánchez en favor del zapatero Alonso Sevillano. (AHPCC., leg. 1998, Felipe de Pedraza, fols. 300 y vt.º).

• 1580-1584. Recibe en este período importantes pagos por la hechura de una cruz procesional que la parroquia de Santa Catalina, de Monroy, le había encargado en 1580¹⁹.

• 1580-1582. Probablemente, dando cumplimiento a los mandatos dictados en las Visitas de 1551, 1573 y 1575, la iglesia parroquial de Tejada de Tiétar hacía los siguientes descargos a nuestro platero en el año indicado de 1580, relativos al aderezo de una cruz de plata, a la hechura, con toda seguridad, del cáliz cuyo pie actualmente conserva la iglesia como base para la custodia, y a la hechura de un relicario:

«Yten se le resçiben en quenta noveçientos y cinquenta e dos mrs. que pagó a *Navarrete platero* de adereçar la cruz de plata dos vezes. Dio conoçimiento».

15. IDEM, *La orfebrería religiosa en la diócesis de Coria...*, op. cit., T.º II, p. 974.

16. José BENAVIDES CHECA, *Prelados Placentinos. Notas para sus biografías y para la Historia documental de la Santa Iglesia Catedral y Ciudad de Plasencia* (Plasencia, 1907), p. 134.

17. *Ibidem*.

18. *Ibid.*, p. 117.

19. F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *La orfebrería religiosa en la diócesis de Coria...*, op. cit., T.º II, pp. 974-975.

«Yten se le pasan en quenta dos ducados que dio para en pago del cáliz que hizo *Navarrete* en Plasencia, de que dio carta de pago». «Adviértase que *Navarrete*, *platero* de Plasencia, tiene recibidos dos ducados para en parte de pago del cáliz, los cuales pagó Juan Hernández (...) mayordomo. Restansele debiendo dos myl y quatroçientos y noventa e dos mrs.» Respecto a dicho débito, en la Visita de 1580 «(...) mandó el dicho señor Visitador al dicho Francisco Martínez, mayordomo presente, que pague a *Navarrete*, *platero* de Plasencia, los dos myl quatroçientos e noventa e dos mrs. que se le restan deviendo del cáliz que tiene fecho para la yglesia (...)». Por lo tanto, será el año 1582 el momento en que le sea ultimado el pago: «Yten dio por descargo que pagó a *Luis Nabarrete*, *platero* vezino de Plasencia, dos myl e quatroçientos e noventa e dos mrs. que se le debían de resto de la hechura del cáliz, por mandato de la visita pasada. Pásasele en quenta».

En el mismo año de 1580 se consigna una partida destinada a pagar un relicario que había ejecutado:

«Yten se le resciben en quenta quatroçientos y çinco mrs. que pagó para acabar de pagar el relicario a *Navarrete*. Mostró carta de pago y finyquito».

En la Visita de 1582 mandaba el señor Visitador efectuar algunos arreglos en la cruz de plata de la parroquia, que no debe ser otra que la destinada al altar, realizada en el último cuarto del siglo XVI y muy probablemente por nuestro platero, razón por la cual le fue encomendada posteriormente su reparación. El mandato de la Visita decía exactamente:

«Que hagan poner en el pie de la cruz de plata un pilarito questa desclavado, que queda en poder del dicho mayordomo y lo ade[re]çe *Navarrete*, *platero*, y le pague el mayordomo su trabajo e la plata que en soldarlo pusiere el dicho *Navarrete*»²⁰.

• 1582. Actúa de intermediario en la deuda que el *platero* *Lorenzo Mesurado* tenía contraída en estas fechas con la parroquia de Santa Catalina de Monroy²¹.

• 12 de diciembre de 1582. *Luis Navarrete el Mozo* es testigo de la carta de pago que otorga el sastre Andrés Paniagua y su mujer Elvira Rodríguez, en favor del cerero Luis Bermúdez, todos ellos placentinos. (AHPCC., leg., 506, Juan Díaz).

• 23 de febrero de 1583. En el proceso de la venta de Bulas de la Santa Cruzada y Difuntos llevado a cabo en la ciudad de Plasencia, es mencionado en esta fecha Francisco de Navarrete, *hijo de Luis Navarrete*, dentro de la lista de las bulas que habían sido fiadas: su vivienda queda ubicada en la plaza de la ciudad, y sabemos por este descargo que había comprado un total de *quatro bulas*. (AHPCC., leg. 3097, Gonzalo Jiménez).

• 15 de enero de 1586. En esta fecha otorga el platero *Luis Navarrete* carta de obligación en virtud de la cual contrata la hechura de una cruz procesional para la iglesia parroquial de Aldeanueva del Campo, «que valga de hechura e plata duçientos ducados, diez más a menos, la qual dicha cruz a de ser grande para una manga de la dicha yglesia (...), y al un lado en el quadrón a de llevar un San Salvador y de la otra parte un crucifijo y en los braços lo que le pareçiere al dicho *Navarrete*». Contratada con Luis Ribero, vecino y representante del concejo de dicho lugar, se estableció como cláusula la frecuente tasación que debía ser realizada una vez concluida la pieza. En la escritura presenta *Luis Navarrete* como fiadora a Isabel García, viuda de Pedro López y vecina de la ciudad de Plasencia. El mismo día 15 de enero de 1586 otorgó el platero carta de pago en virtud de los 70 ducados recibidos para dar comienzo a la obra. (AHPCC., leg. 506, Juan Díaz) (Documento 1).

20. Ambos asientos documentados en el Archivo Parroquial de Tejada de Tiétar. *L.C.F. y V., de 1543 a 1601*, sin foliar. Asientos del año 1580.

21. F.J. GARCÍA MOGOLLÓN, *La orfebrería religiosa en la diócesis de Coria...*, op. cit., T.º II, p. 975.

- 23 de junio de 1586. *Luis Navarrete el Mozo, platero*, otorga carta de pago de dote y casamiento en favor de Elvira Pérez, vecina de la ciudad de Plasencia, a cambio de los bienes recibidos por el matrimonio que van a contraer. (AHPCC., leg. 506, Juan Díaz).
- 9 de diciembre de 1586. Alonso Sánchez contrata con *Luis Navarrete el Mozo, platero*, la hechura de dos vinajeras de plata destinadas a la iglesia parroquial de Serradilla. Ambas habían de pesar «tres marcos de plata poco más a menos», y las tenía que «haçer a modo de vnos jarritos con sus tapadera e muy bien hechas e torneadas». El precio final quedaba sujeto a tasación. (AHPCC., leg. 506, Juan Díaz) (Documento 3).
- 29 de diciembre de 1586. El contrato de aprendizaje concertado en esta fecha entre Mateo Moreno y el zapatero Alonso Hernández está refrendado por *Luis Navarrete el Mozo* y Francisco Navarrete, que actúan en calidad de testigos. (AHPCC., leg. 506, Juan Díaz).
- 29 de diciembre de 1586. Escritura de obligación otorgada por Bartolomé Martín, Juan Pérez, Cristóbal González Rubio, Martín Corcho, Juan Pérez y Gonzalo Miguel, vecinos de Casas de Millán, según la cual declaran haber comprado de *Luis Navarrete el Mozo* la cantidad global de 380 libras y media de hierro, a cambio de las cuales se obligan a entregarle 190 reales y un cuartillo. (AHPCC., leg. 506, Juan Díaz).
- 30 de diciembre de 1586. Escritura de obligación suscrita por Alonso Barrado, Diego Martín, hijo de Pedro Martín Serrano, Juan Cano, Juan Hernández y Pedro Martín, todos vecinos de Casas de Millán, en virtud de la cual se comprometen a pagar la cantidad global de 179 reales y 5 maravedís por las 359 libras de hierro que habían comprado a *Luis Navarrete el Mozo*. (AHPCC., leg. 506, Juan Díaz).
- 23 de febrero de 1587. Es mencionado junto al platero *Gaspar de Saucedo* como testigo de la carta de dote suscrita por Sancho de Trejo en favor de su hija. (AHPCC., leg. 214, Juan de la Cadena).
- 24 de octubre de 1588. Junto a *Luis Navarrete el Mozo* figura como testigo de la carta otorgada por el portugués Miguel Enríquez, vecino que al presente es de la ciudad de Plasencia. (AHPCC., leg. 215, Juan de la Cadena).
- 2 de enero de 1591. El platero *Luis Navarrete El Viejo* contrata la hechura de un cáliz destinado a la parroquial placentina de San Martín, a cambio de los 34 ducados que para tal efecto había dejado Sebastián Luis Moreno en sus mandas testamentarias a la cofradía de la Caridad, cuyo rector lo había tratado a su vez con Hernán Gutiérrez, cura de dicha iglesia. (AHPCC., leg. 1295, fols. 8 y vt.^o, foliado por nosotros, Gonzalo Jiménez) (Documento 2).
- 27 de septiembre de 1591. *Luis Navarrete el Viejo* pone en arrendamiento el fruto de una viña que tiene situada en la capellanía del difunto Juan de Villalva. (AHPCC., leg. 1295, Gonzalo Jiménez).
- 3 de enero de 1592. El bachiller Francisco Navarrete, vecino de la ciudad de Plasencia, es testigo de la cláusula que a su testamento otorgó Pedro Rodríguez Cano. (AHPCC., leg. 1295, Gonzalo Jiménez).
- 1593-1594. En estas fechas está documentada la magnífica cruz procesional manierista conservada en la iglesia parroquial de Plasenzuela²².
- 27 de abril de 1595. En las cuentas tomadas a Pedro Fernández de Anteo, contador que fue del obispo placentino don Juan Ochoa de Salazar (1587-1594), según un traslado efectuado el día 20 de marzo de 1603 a partir del documento original suscrito ante el escribano Diego de Carvajal, con fecha de 27 de abril de 1595, se anotan dos descargos en favor del platero *Luis Navarrete* por el trabajo de pesar y tasar la plata, así como también por la hechura de un orinal que había ejecutado (AHPCC., leg. 302, Diego de Carvajal):

«Más diez e seis reales que pagó a *Sebastián Ximénez* y *Luis Navarrete, plateros*, por la ocupación de pesar y tasar la plata del dicho obispo, por libranza del dicho corregidor, de diez y siete de junio de dicho año»

22. IDEM, *La Platería en la Diócesis...*, op. cit., p. 164.

«Más veinte y nueve reales que por libranza del dicho corregidor de veinte e seis de marzo del dicho año pagó a *Luis Navarrete, platero*, por la hechura de un orinal de plata, con cinco reales de plata que puso y quatro reales que se le mandaron dar por hallarse con el contraste a pesar la plata del dicho obispo»

• 24 de junio de 1605. En esta fecha se otorga un pedimiento para hacer inventario de los bienes que dejó la marquesa de Mirabel, hecho por Diego Rodríguez del Castillo ante el escribano Francisco Díaz de Campo. En uno de los descargos leemos la siguiente anotación referida a *Luis Navarrete el Moço*:

«Yten dio por descargo doze reales que dio a *Luis Navarrete*, mayordomo de la cofradía de Santa Lucía, por el acompañamiento que hizo la cofradía a el dicho entierro. Entregó libranza y carta de pago» (AHPCC., leg. 232, Francisco de Campo).

• 20 de febrero de 1611. «Andrés Pérez Nabarrete, hijo de *Luys de Nabarrete, platero* difunto, vezino desta çiudad, (...) confesó aver recebido de Juan Arroyo, como curador de los hijos de Domingo Sánchez y de Jerónima de San Miguel, su segunda mujer, y como tenedor de la haçienda del dicho Domingo Sánchez, los bienes contenidos en este memorial (...)»

Apéndice documental

Documento 1

15 de enero de 1586. Escritura de obligación en virtud de la cual el *platero Luis Navarrete* se obliga ejecutar una cruz procesional para la iglesia parroquial de Aldeanueva del Campo (que debe ser una antigua denominación de Aldeanueva del Camino), por la cantidad de 200 ducados (hechura y plata). AHPCC., leg. 506, Juan Díaz, s.f.

«En la muy noble çibdad de Plasencia, a quinze días del mes de henero año del Señor de myle e quinientos y ochenta e seys años, ante my el escrivano público e testigos yuso escritos pareçieron presentes de la una parte *Luys Navarrete, platero* vezino de esta çibdad de Plasencia, y de la obra *Luys Ribero*, vezino de Aldeanueva del Campo, desta juridición, por sí y en nombre de dicho conçejo y onbres buenos e por virtud del poder que dellos tiene ques del tenor siguiente—.

Aquí el poder

E por virtud del dicho poder y en el dicho nombre dixerón que son conçeitados, convenidos e yqualados en esta manera: quel dicho *Luys Navarrete* se obliga de haçer una cruz de plata para la yglesia del dicho lugar que valga de hechura e plata duçientos ducados, diez más a menos, la cual dicha cruz a de ser grande para una manga de la dicha yglesia y a ser bien hecha y de buena plata, y al un lado en el quadrón a de llevar un San Salvador y de la otra parte un cruçifijo y en los braços lo que le pareçiere al dicho *Navarrete* que pareçiere a la dicha obra, la qual a de dar hecha para el día de Señor San Salvador primero que verna de este año de myle e quinientos e ochenta e seys años, la qual dicha cruz a de ser a tasaçión el valor de la hechura, que a plata el valor se a de pagar con que no eçeda de los dichos duçientos ducados, diez más a menos, la qual se le a de pagar en esta manera, luego le an de dar e pagar setenta ducados de plata y el dicho *Luys Navarrete* confesó averlos reçebido de dicho *Luys Ribero* e aver pasado a su poder realmente e sin defeto renunciava por su pareçer la paga de presente las leyes de la prueba e paga y dellos dio carta de pago e de finyquito al dicho conçejo, los quales tomará en quenta de lo que se montare en la dicha cruz y lo demás que montare se le a de dar la mytad del valor de la dicha cruz el dicho día de San Salvador sacados los setenta ducados, que lo que se le quedare a dever la mytad de ello se le a de dar luego la mytad y la otra mytad desde el día de San Salvador en un año que será el día de San Salvador del año de myle e quinyentos e ochenta e siete años lo

cual se le a de dar e pagar en esta çibdad en poder del dicho *Navarrete* o de la persona que su poder oviere llanamente e simple y no alguno e para la tasación de valor de la dicha cruz el señor provisor de este obispado ques o fuere a de poner una persona por el conçejo y el dicho *Luys Navarrete* otra persona, y lo que estos tasaren e esto se a de pagar de la dicha cruz y el dicho *Luys Navarrete* se obliga la haçer para el dicho día e acabada en toda perfeçión y acabada en esta çibdad, y no la dando que a su cosa se haga y por lo que costare sea executado e buelva lo que oviere reçevido para en pago della y el dicho *Luys Rihero* dixo que no ynovando el dicho poder e se obligó juntamente con *Pasqual Asensio* vezino del dicho lugar juntos e de mancomún a boz de uno e cada uno de ellos de por si ynsolidun renunciando las leyes de la mancomunidad se obligaron haçiendo de devda agena suya propia que la dicha paga será llana al dicho plaço arriba dicho e no enbargante, quel dicho poder diçe una clavsula en que diçe que se pagará aviéndose cobrado las mandas e por reparar en ello el dicho *Luys Navarrete* se obligan que agora se cobren como se obligan que se le serán pagados a los dichos placos al dicho *Luys Navarrete* la dicha quantía de lo que se montare. Y el dicho *Luys Navarrete* para que cunplirá lo ques de su parte e cunpla esta carta dio por su fiador e prinçipal pagadora a *Ysabel García*, biuda, muguer que fue de *Pedro López*, vezina desta çivdad, que presente estava la qual dixo que salía e salió por fiadora e prinçipal pagadora del dicho *Luys Navarrete* y se obligó que cunplirá e pagará todo lo contenýdo en esta carta sin faltar cosa alguna e no lo cunpliendo ella de llano sin que se hga esclusión en el dicho *Luys Navarrete* y sus bienes lo cunplirá e pagará sin que falte cosa alguna lo qual cunplirá llanamente e sin pleyto alguno, e que si oviere reçevido algùn dinero que lo que oviere reçevido e no lo oviere esquitado en la cruz ella lo pagará de llano y si la dicha cruz se diere a haçer pagar a todas las costas, daños, yntereses e menoscabos que se le siguiere al dicho conçejo e sea oydos por sólo su juramento, e para ello a sabiendas de devda e caso ajeno hiço suyo propio y se constituye por devdora del dicho conçejo de *Aldeanueva del Campo* por prençipal con el dicho *Luys Navarrete* para lo pasar luego de llano y se pagará por las cartas de pago del dicho *Luys Navarrete*, e quieren ser todos quatro cada parte por lo que le toca executados por esta carta no se cunpliendo a los placos en ella contenýdo y la dicha *Ysabel García* por ser muguer renunçia e aparta de su favor e ayuda las leyes de los enperadores *Justinianos*...

...para que no le valgan en juyçio ny fuera del e para cunplir esta carta anbas las dichas partes por lo que a cada uno toca a cunplir, el dicho *Luys Navarrete* e *Ysabel García*, una parte, y el dicho *Luys Ribero* e *Pasqual Asensio* de la otra, todos quatro cada parte se obligaron juntos y de mancomún a boz de uno e cada uno dellos de por sí...

...e lo otorgaron así ante my el escrivano por bía de testigos yuso escritos ques fecho en la fecha a día, mes e año dicho, testigos que fueron presentes a lo que dicho es: el señor bachiller *Diego Gómez*, clérigo, cura del dicho lugar (...) e *Juan Ximeno*, vezino de *Plasencia*, y los dichos otorgantes que yo el escrivano doy fe conozco dixeran no saber firmar, lo firmó un testigo en este registro

El bachiller *Diego*
Gómez

Pasó ante my, *Juan Díaz*
escrivano»

Documento 2

2 de enero de 1591. El platero *Luis Navarrete El Viejo* contrata la hechura de un cáliz destinado a la iglesia parroquial de San Martín, de *Plasencia*, por la cantidad de 34 ducados. AHPCC., leg. 1295, *Gonzalo Jiménez*, fols. 8 y 8 vt.^o, foliado por nosotros.

«En la çibdad de *Plasencia*, a dos días del mes de enero del año de myle e quinientos y noventa e un años, ante my el escrivano e testigos paresçió *Luis Navarrete El Viejo*, platero vezino desta çibdad, e dixo que atento que por el retor de la

cofradía de la Caridad desta çibdad de Plasencia se le a dado a hacer el cáliz que mandó Sevastián Luis Moreno a la yglesia de Señor San Martín desta çibdad de Plasencia e tiene tratado con Hernán Gutiérrez, cura de la dicha yglesia, de la forma y manera que a de ser el dicho cáliz y le a dado el modelo del, y por el retor y cofrades de la cofradía de la caridad se le a dado los treynta y quatro ducados quel dicho Sevastián Luis Moreno mandó que se diesen para plata e hechura y oro del dicho cáliz. Que se obligava y obligó de dar hecho y acabado el dicho cáliz de la forma y manera que con el dicho cura tiene tratado y al modelo e traça que le tiene dado, para el día de pasqua florida primera que verna de este año y le dará y entregará al dicho cura e no lo cunpliendo bolverá e pagará al dicho retor e cofrades de la cofradía de la Caridad los dichos treynta e quatro ducados para el dicho día primero de pasqua florida puestos en esta çibdad en su poder, e para averiguación de la forma e manera que a de ser el dicho cáliz baste la declaración del dicho cura con la qual e con esta escritura pueda ser executado al dicho plazo no cunpliendo, e porque la entrega de los dichos treynta e quatro ducados no pareció de presente por lo tener recibidos; renunció las leyes de la non numerata...

...e para que lo cunplirá dio por su fiador Alonso García Alegre, mercader vezino de esta çibdad que estava presente, el qual dixo que salía por tal fiador del dicho *Luis Navarrete* y se obligó que el susodicho dará fecho e acabado el dicho cáliz de la forma e manera y según e como se contiene en esta escritura que por él a sido vista y entendida donde no qual como su fiador e presente es para lo pagar, e haziendo de devda agena suya propia a sabiendas lo cunplirá e pagará e para ello el dicho *Luis Navarrete* como prencepal y el dicho Alonso García como su fiador e prencipal pagador, se obligaron anbos a dos juntos e de mancomún e a voz de uno e cada uno de ellos por sí ynsolidun...

...de lo qual lo otorgaron segun dicho es ante mí el dicho escrivano público e testigos de yuso escritos. Testigos que fueron presentes a lo que dichos es, Pedro e Mendano e Alonso García y Pedro Gama, vezinos de Plasencia, y el dicho Alonso García lo firmó, e porquel dicho *Luis Navarrete* dixo no saber firmar a su ruego lo firmó un testigo, e yo el escrivano doy fe que conozco a los otorgantes

Alonso	Testigo	Pasó ante my
García	Pedro Gámarra	Gonzalo Ximénez escrivano»

Documento 3

9 de diciembre de 1586. El *platero Luis Navarrete el Mozo* contrata con Alonso Sánchez Panero la hechura de dos vinajeras para la iglesia parroquial de Serradilla. El precio final queda sujeto a tasación. AHPCC., leg. 506, Juan Díaz.

«En la çibdad de Plasencia, a nueve días del mes de diçienbre de myle e quinientos e ochenta y seys años, ante my el escrivano y testigos pareció presente Alonso Sánchez Panero, vezino de esta çibdad y dixo que dava e dio a haçer a *Luis Navarrete el Moço*, *platero* vezino de esta çibdad, dos vinajeras de plata para la yglesia de la villa de la Serradilla que a de pesar danbas tres marcos de plata poco más a menos, las quale a de haçer a modo de vnos jarritos con sus tapadera e muy bien hechas e torneadas, las quale a de dar bien acabadas a vista de oficiales para el día de año nuevo primero que verna fin deste año y prencipio del de ochenta y siete años, y se le a de pagar por hechura dellas lo que dixeren dos oficiales desta çibdad que vaian puestos por cada uno el suyo y lo que declarararen a eso, se a de dar sin reclamar sobre ello cosa alguna e para las dichas vinajeras el dicho Alonso Sánchez dio y entregó al dicho *Luis Navarrete* dos marços de plata pesados, menos quatro reales, los quale recibí en presençia de my el escrivano desta carta del qual entrego yo es escrivano doy fe y lo que falta para los dichos tres marcos que falta un marco

y çinco reales lo a de poner el dicho Luys Navarrete y se le a de pagar a sesenta y çinco reales cada marco y si para el dicho día no las oviere hecho que dicho Alonso Sánchez las de a haçer a su costa y hecha luego yncontinyente a de nonbrar el dicho Alonso Sánchez de su parte persona que las tase, e si no la nonbrare que la justiçia desta çivdad nonbre y le executen luego por la dicha declaración y el dicho Luys Navarrete se obligó a las haçer como está dicho so la dicha pena e para lo mejor cunplir e pagarla va por firme anbos a dos por lo que a cada uno dellos toca e atañe a cunplir esta escritura anbos a dos se obligaron a sus personas e bienes avidos e por aver e por esta carta dieron e otorgaron su poder cunplido a todas qualesquier justiçias...

...de lo qual lo otorgaron así ante my el escrivano y testigos que son presentes en la çivdad de Plasencia a dia, mes y año dichos, siendo testigos Juan de Quirós e Francisco Candela e Juan Ximénez, vezinos de Plasencia, y el dicho Luys Navarrete lo firmó e por el dicho Alonso Sánchez lo firmó un testigo e yo el escrivano doy fe conozco a los otorgantes

Por testigo	Juan	Pasó ante my, Juan Díaz
	Ximénez	escrivano».
	Luis Nabarrete	

RESUMEN

Con la presente comunicación pretendemos dar a conocer algunas notas biográficas sobre la trayectoria artística y vital del platero placentino Luis Navarrete, documentado durante la segunda mitad del siglo XVI. Las obras que del mismo conocemos en la actualidad son muy escasas, a diferencia de las múltiples referencias documentales de otras muchas no conservadas. La iglesia parroquial de Tejada de Tiétar guarda el pie de un antiguo cáliz, hoy destinado a soportar una custodia de finales del siglo XV; en su interior apreciamos la marca de la ciudad de Plasencia. La parroquia de Plasenzuela guarda una excelente cruz procesional de estilo manierista. Entre las obras no conservadas, citemos las documentadas en Casas de Millán (1559-1560), un cáliz y cruz procesional para la iglesia placentina de San Martín (1565), etc.

SUMMARY

This paper presents a view of the life and works of Luis Navarrete, one of the most important silversmiths of the second half of the 16th century in Plasencia. Here we provide a biography of the man and present some pieces of his work in which we are able to appreciate his quality and his importance: Tejada de Tiétar, with the rest of a chalice with the mark of Plasencia; the splendid mannerist processional cross of Plasenzuela, etc. And other works disappeared: Casas de Millán (1559-1560), a chalice and a processional cross of the parochial church from San Martín, Plasencia (1565), etc.